

KORXONALARDA QARORLAR BAJARILISHI NAZORATI: MOHIYAT, TAMOYIL, MEZON VA YO'LLAR

Ergasheva Fotimaxon Ibragimovna

NamMTI "Iqtisodiyot" kafedrası dotsenti, PhD

Rustamov Dilshodjon Shaydullo o'g'li

NamMTI "Iqtisodiyot" yo'nalishi talabasi

www.doi.org/10.5281/zenodo.10571040

Annotatsiya: Maqolada korxonalarda qarorlarning bajarilishini nazorat qilishning dolzarbligi, ularning mohiyati hamda uning tamoyillari bayon etilgan. SHuningdek qarorlar ijrosining nazorat qilish mezonlari, yo'llari ko'rsatib o'tilgan, sohada to'siq bo'luvchi ayrim muammolar ifodasini topgan va qarorlar ijrosining nazoratini samarali tashkil etish uchun tegishli tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: qarorlar qabul qilish, qarorlar ijrosi nazorati, tarkibiy, tashkiliy, texnologik komponentlar, qaror va ijroning birligi, funktsionalli, asosli, uzluksizlik, oshkoralik, ishga bog'liqlilik, tejamkorlik, ichki va tashqi, texnik, moliyaviy-iqtisodiy, ma'muriy dastlabki, joriy va yakuniy davriy va uzluksiz, natijalar bo'yicha nazorat, kuzatish bo'yicha nazorat

Kirish

Tashkilotning samarali ishlashi, barqaror rivojlanishini ta'minlash rahbarning asosiy maqsadi hisoblanadi. Bularga samarali va oqilona boshqaruv qarorlarini qabul qilish orqali erishish mumkin. Boshqaruv qarori - bu boshqaruv tizimining aniq maqsadiga erishish uchun tahlil qilish, prognozlash, optimallashtirish, iqtisodiy asoslash va turli xil variantlardan muqobil tanlash natijasidir.

To'g'ri qaror qabul qilish rahbarning faoliyati davomida olgan tajribasiga bog'liqdir. Tashkilotning samarali ishlashini ta'minlash qabul qilingan qarorlarining bajarilishi ustidan doimiy monitoringni talab qiladi.

Nazoratni amalga oshirish, bir tomondan, standartlarni belgilash, haqiqiy erishilgan natijalar va ularning belgilangan standartlardan chetlanishini o'lchash, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xato va kamchiliklarning oldini olish bo'lsa; boshqa tomondan, boshqaruv qarorlarini amalga oshirish borishini nazorat qilish va ularni amalga oshirish jarayonida erishilgan natijalarni baholashdir.

Tashkilot faoliyat yuritadigan tashqi va ichki muhit doimiy o'zgarishlar qurshovida bo'ladi, ularning ta'sir doirasi turli xil bo'ladi. SHuning uchun ularning salbiy ta'siriga tushib qolmaslik uchun ular borasida qabul qilinayotgan qarorlarni amalga oshirishini doimiy ravishda nazorat qilib borish kerak bo'ladi. Qarorlar ijrosini samarasiz nazorati korxonalarini yo'qotishlarga, olishi mumkin bo'lgan daromadlarga ega bo'lmay qolishiga va boshqa salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. SHundan kelib chiqib, qabul qilingan qarorlarning ijrosini nazorat qilish dolzarb masala hisoblanadi.

Asosiy qism

Qarorlar bajarilishini tashkil qilish - bajarish siklini yakunlovchi rahbarning o'ziga xos faoliyatidir. Bu o'rinda rahbar o'z ishini emas, boshqa odamlar mehnatini tashkil etayotganligini hisobga olishi kerak. Tashkiliy boshqarish qarorlari buyruq tarzida yoki farmoyish bilan rasmiylashtirilgandan so'ng qonun tusiga kiradi. Rahbarning bosh vazifasi bunday qarorni sozlash va nazorat qilishning bajarilishini ta'minlashdan iboratdir. Shunday qilib, qarorlar bajarilishini ta'minlashni nazoratsiz tasavvur qilib bo'lmaydi.

Qarorlar bajarilishini nazorat qilish boshqarish siklining eng so'nggi qismidir. U qayta aloqalar shaklida bo'lib, uning vositasida tashkilot maqsadiga erishish uchun qarorlarni bajarilishi haqida axborot olishi mumkin. Korxonada faoliyati uchta – tarkibiy (nazorat jarayonida nima qilinadi), tashkiliy (kim tomonidan va qanday ketma-ketlikda amalga oshiriladi), texnologik (u qanday amalga oshiriladi) komponentlar bilan tavsiflanadi

Yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, nazoratning maqsadi - qaror va ijroning birligini ta'minlash, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xato va kamchiliklarning oldini olish, berilgan dastur va topshiriqlarni bajarish muddatlaridan og'ishlarga o'z vaqtida e'tibor qilishdir. Nazoratning pirovard maqsadi ma'lumot to'plash, kamchiliklarni aniqlash yoki aybdorlarni topish emas, balki korxonada turgan muammolarni hal qilishdir. Nazorat korxonada o'z oldiga qo'ygan maqsadlariga erishgandagina va kelajakda uning rivojlanishini ta'minlaydigan yangi maqsadlarni shakllantirishga tayyor bo'lgandagina samarali bo'ladi.

Rahbar qarorni bajarilishi xavf ostida qolgan vaziyatda xabarni olishi bilan unga munosabat bildirishga majbur bo'ladi. Qarorlarni amalga oshirishda og'ishlarning sabablari ijrochilarning mas'uliyatsiz munosabati va yangi ko'zda tutilmagan holatlarni paydo bo'lishi natijasida yuzaga kelishi mumkin. Boshqaruv qarorlarini ishlab chiqish bosqichida bu sabablarni oldindan ko'rib bo'lmaydi, ammo uni amalga oshirishning yakuniy bosqichida hisobga olinishi kerak.

Faqat nima va qanday qilish kerakligini biladigan, yaxshi ishni yomon va o'rtamiyonadan qanday ajratishni biladiganlarga jarayonni haqiqatdan ham nazorat qila oladilar. Haddan tashqari, juda tez-tez tekshiruvlardan qochish kerak. Agar yordam va ko'rsatma shaklidagi nazorat ishchilarni rag'batlantirsa va ularni o'zini-o'zi boshqarishga undasa, adolatsiz "tanbeh" berish faqat qo'rquvni keltirib chiqaradi. To'liq nazorat beparvolikni keltirib chiqaradi va yashirin nazorat umidsizlikka olib keladi, ulardan ham qochish kerak. Nazorat ob'yektiv va talabchan, lekin ayni paytda xayrixoh bo'lishi kerak.

Nazoratning *muhim tamoyillariga* quyidagilar kiradi: samaradorlik, o'rinli, funktsionallik, asosli, uzluksizlik, oshkorlik, ishga bog'liqlilik, tejamkorlik va unda xodimlarning ommaviy ishtiroki. Noto'g'ri nazorat ruhiy tushkunlikka olib keladi, ortiqcha - mustaqillik va tashabbuskorlikni cheklaydi. Ijrochilar o'z ishidagi kamchiliklar uchun jazosiz qolish tuyg'usiga ega bo'lmasligi kerak.

Quyidagi *mezonlarga* ko'ra turli xil nazorat turlari mavjud:

- boshqariladigan ob'yektga nisbatan - ichki va tashqi;
- nazorat turlari bo'yicha - texnik, moliyaviy-iqtisodiy, ma'muriy;
- vazifasi bo'yicha - dastlabki, joriy va yakuniy;
- nazorat qilinayotgan ob'yektning qamrab olish darajasiga ko'ra - uzluksiz va tanlangan;
- uzluksizlik darajasiga ko'ra - davriy va uzluksiz.

Nazorat ikki yo'l bilan amalga oshirilishi mumkin: natijalar va kuzatish.

Natijalar bo'yicha nazorat haqiqiy samaraning tashkiliy, texnik, iqtisodiy, moliyaviy va boshqa hujjatlarda qayd etilganligi asosida amalga oshiriladi. Masalan, biznes-reja elementlarining vaqtini, ishlab chiqilishini, manfaatdor tomonlar bilan muvofiqligini nazorat qilish. Ushbu nazorat kam xarajat sarflab, qisqa muddatda yaxshi natijaga ega bo'ldigan tsiklik jarayonlardagi boshqaruv qarorlarini ishlab chiqish va amalga oshirish uchun samaralidir.

Kuzatish bo'yicha nazorat boshqaruv qarorlarini ishlab chiqish va amalga oshirishdan oldin yoki amalga oshirish jarayonida normalar, standartlar va qoidalar asosida ishlab chiqariladi.

Bu har qanday tashkilot qo'llanilib, boshqaruv xatti-xarakatining yuqori professionalligi bilan tavsiflanadi.

Nazorat nazariyasi va amaliyotining rivojlanishi menejmentda yangi yo'nalish – kuzatish (kontrolling) tushunchasini paydo bo'lishiga olib keldi. U ma'muriy va texnologik nazoratni, taftishni hamda auditni o'z ichiga oladi:

- ma'muriy nazorat – bu boshqaruv qarorlarini ishlab chiqish, ularni amalga oshirish muddatlari va sifatini doimiy monitoring qilish;

- texnologik nazorat – bu boshqaruv qarorlarini ishlab chiqish va amalga oshirishda foydalaniladigan texnologiyalarni tekshirish va doimiy monitoring qilish;

- audit - bu boshqaruv qarorlarini ishlab chiqish yoki amalga oshirish natijalarini hujjat asosida ma'lum bir mezonlar, me'yorlar va standartlarga muvofiq holda tekshirish. Auditorlar odatda nazorat qilinadigan sub'yekt tomonidan tanlanadi.

Qarorni inson, moddiy va moliyaviy resurslar bilan amalga oshirish imkoniyatini aniqlash uchun dastlabki nazorat zarur. Joriy nazorat belgilangan rejalardan keskin chetlanishlarni bartaraf etish maqsadida bevosita topshiriqni bajarish jarayonida amalga oshiriladi. Yakuniy nazorat esa uchta muhim funktsiyaga ega:

- quyidagi yo'nalishlar bo'yicha ma'lumotlar bazasini yaratish yoki to'ldirish: maqsadlar va ularni tashkil etuvchi vazifalar nomi; tashkilot faoliyatining dastlabki, oraliq va yakuniy parametrlari; dastlabki ma'lumotlarni va ularning o'zgarish dinamikasini baholash mezonlarini ro'yxati; ishlab chiqish va amalga oshirish nuqtai-nazaridan nazorat faoliyatiga tuzatishlar kiritish bo'yicha qarorlar to'plami; tashkilot faoliyatining aniq parametrlari bilan maqsadlarga erishishning ikkilamchi (ijobiy va salbiy) natijalari; nojo'ya ta'sirlarni zararsizlantirish yoki kuchaytirish uchun yordam beradigan yechimlar to'plami.

- rahbar yoki mutaxassisga fors-major vaziyatlarda yanada samaraliroq qarorlar qabul qilish imkonini beruvchi tashkilot faoliyati statistikasini shakllantirish.

- sinovdan o'tgan innovatsion ishlab chiqarish yoki boshqaruv texnologiyalarini aniqlash. Ushbu texnologiyalar intellektual mulk sifatida sotilishi mumkin.

Nazoratning rasmiy, shaxsiy va jamoaviy kabi shakllari mavjud. Rasmiy nazorat hujjatlarni o'rganishga asoslanib, har xil turdagi sertifikatlar, xulosalar, audit hisobotlari, so'rovlar, yig'ilishlar bayonnomalari shaklida taqdim etiladi. Shu bilan birga, olingan ma'lumotlarning ishonchliligi tanqidiy baholanishi kerak. Shaxsiy nazorat ish joyida bevosita tekshirishga asoslanadi. Bu ko'proq vaqt talab qiladi, kamchiliklarni tezda bartaraf etish va xodimlarga bevosita ta'sir qilish imkonini beradi.

Nazoratning huquqiy asosini ta'sis hujjatlari, yuqori turuvchi organlarning qarorlari, jinoyat-protsessual kodeksi tashkil etadi. Nazorat o'z vaqtida, tushunarli, sodda va qisqa bo'lishi kerak.

Demak, nazoratning bosh vazifasi qarorlarni bajarilishining berilgan dasturlardan mumkin bo'lgan chetlashishni o'z vaqtida sezish va uni bartaraf etish uchun choralar belgilashdir.

Korxonalarda qarorlar bajarilishini nazorat qilish jarayoni bo'yicha olib borilgan tadqiqotlarimizga ko'ra, qarorlar qabul qilish va uni nazorat qilish jarayonida ayrim muammolar borki, ular korxonada faoliyatining samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Jumladan:

- korxonaning barcha darajalarida, xo'jalik yurituvchi sub'yektning har bir bo'linmasida qabul qilingan qarorlar ijrosi tahlili va nazoratini to'la amalga oshirilmasligi;

- tahlil korxonada boshqaruv qarorlarini qabul qilish va amalga oshirish jarayonini tashkil etishning umumiy yondashuvlarini ishlab chiqishga imkon beradigan yagona uslubiy asosini shakllanmaganligi;

– qarorlarni qabul qilish va amalga oshirish jarayonida tahlilning zarur elementi bo'lgan qismlar - muammoning alomatlarini chuqur o'rganilmasligi, korxonaga ta'sir etuvchi barcha omillar haqida to'liq ma'lumotni to'planmasli, muammoning barcha sabablarini aniqlamaslik, muammoni hal qilishga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan barcha omillarni bilmaslik, maqsadni to'g'ri shakllantirilmasligi kabilar qarorlarni qabul qilish va uning ijrosi, nazoratida muammoli holatlarni yuzaga kelishiga sabab bo'lishi;

- o'zgaruvchan tashqi muhitga xos bo'lgan ko'p omilli noaniqlik sharoitida "ideal model" ni aniqlashning qiyinligi;

- qarorlarni ijro etish jarayonining monitoringini avtomatlashtirish darajasining pastligi va boshqa shu kabilar.

Umumiy qilib aytganda, qarorlarni nazoratining eng muhim muammosi ob'yektning kerakli holatini to'g'ri aniqlashdir. SHuningdek nazorat ob'yektiv zaruriyatdir, chunki eng optimal rejalar ham o'z ijrochilariga yetib bormasa, ularni bajarish haqida haqqoniy va doimiy nazorat bo'lmasa qarorlar amalga oshmay qolishi mumkin.

Xulosa va takliflar

Yuqoridagi fikr-mulohazalardan kelib chiqqan holda shuni xulosa qilishiimiz mumkinki, nazorat eng muhim boshqaruv funktsiyalaridan biri bo'lib, u korxonaning maqsadlariga erishish va boshqaruv qarorlarini amalga oshirishni ta'minlash jarayonidir. Korxonalarda qabul qilingan qarorlar ijrosini nazorat qilishni samarali tashkil etish uchun quyidagilarni tavsiya etamiz:

- korxonalarda qarorlar ijrosini nazorat qilish jarayoni korxonaning boshqaruv tuzilmasi (ierarxiyasi)dagi bajarilishi kerak bo'lgan vazifalar bilan mos kelishi kerak. Korxonaning har bir ierarxik darajasida o'ziga xos nazorat uslubini shakllantirish lozim;

- nazorat jarayoni korxonaning barcha darajalari va bo'linmalari asosiy yo'nalishlari faoliyatini samarali boshqarilishiga va jarayonlarni samarali olib borilishiga yordam berishi kerak;

- korxonada xodimlarning qarorlar ijrosini ta'minlashda tashkilot uchun salbiy oqibatlarga olib kelgan xatti-harakatlari to'liq o'rganilishi, oqibatlarining sabablari va ko'lamini aniqlanishi lozim;

- korxonadagi har qanday nazorat jarayonlari ushbu jarayonlarni amalga oshirish natijasida oldini olish mumkin bo'lgan yo'qotishlardan qimmat bo'lmasligi lozim;

- qarorlarning samarali bajarilishidagi chetga chiqishlar yoki yo'l qo'yilgan kamchiliklar ochiq, yashirmagan holda aniqlanishi, ularning iqtisodiy zarar ko'rish holatlari oqilona aniqlanishi lozim va boshqa shu kabilar.

References:

1. Dedajanov B.N. "Menejment". Darslik. –Toshkent.: "Fan ziyosi" nashriyoti, 2022. – 580 b.
2. Kucharov A.S. Menejment:O'quv qo'llanma.– T.: TDIU,2009.–286 b.
3. Lutfulla Xabibullayevich Ubaydullayev, & Bakhtiyor Nabijanovich Dedajanov. (2021). РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ: АФЗАЛЛИКЛАРИ ВА ХАТАРЛАРИ. *Markaziy Osiyo Ijtimoiy Tadqiqotlar Jurnal*, 2(01), 153-159. <https://doi.org/10.37547/jcass/volume02issue01-a23>

4. Nabijanovich, D. B. (2023, May). TADBIRKORLIK FAOLIYATIDA BOSHQARUV STRATEGIYASINI SHAKLLANTIRISH USULLARI. In " USA" INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE TOPICAL ISSUES OF SCIENCE (Vol. 8, No. 1).
5. Исаев Р.А. Основы менеджмента: Учебник. – М.: Издательско-торговая корпорация “Дашков и К”, 2010. – 264 с.
6. Кузнецова Н.В. Управление качеством: Учебное пособие. – М.: Флинта, Наука 2016.– 360 с.: (Экономика и управление).
7. Муллахметов Х.Ш. Некоторые подходы к организации управленческого контроля. <https://www.mevriz.ru/articles/2005/6/>
8. Шакирова И. З., Абзалова Г. Р., Аминова Р. М. Контроль и анализ в системе процедур управленческих решений // Экономика и бизнес: теория и практика. 2019. №5-2.
9. Эргашева, Ф. И. (2023). БОШҚАРУВ ЖАРАЁНИНИНГ РИВОЖЛАНИШИ: МУММОЛАР ВА ЕЧИМЛАР. FINLAND" MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS", 14(1).
10. Эргашева, Ф. И. (2023). ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ МУНОСАБАТЛАР ЖАРАЁНИДА БОШҚАРУВНИНГ АСОСИЙ МАСАЛАЛАРИ. FINLAND" MODERN SCIENTIFIC RESEARCH: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS", 14(1).
11. <https://www.google.com/search?q=%&sourceid=chrome&ie=UTF-8#:~:text>
12. <https://works.doklad.ru/view/NGJcPbJazmk.html>
13. <https://otherreferats.allbest.ru/management/d00136392.html>